

YEŞİL ÖRGÜT İKLİMİ LİTERATÜRÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİM SEYRİ: KAVRAMSAL VE BETİMLEYİCİ BİR İNCELEME

THE DEVELOPMENT TRAJECTORY OF GREEN ORGANIZATIONAL CLIMATE LITERATURE IN TÜRKİYE: A CONCEPTUAL AND DESCRIPTIVE REVIEW

Sekhran Mikieva¹, Şerafettin Sevgili² ve Hazal Koray Alay³

Araştırma Makalesi/Research Article	DOI: 10.5281/zenodo.21045074	
Gönderi Tarihi/Received 25/05/2026	Kabul Tarihi/Accepted 20/06/2026	Online Yayın Tarihi/Published 30/06/2026
Atıf/Cited in: Mikieva, S.; Sevgili, S. ve Alay H. K. (2026), Yeşil örgüt iklimi literatürünün Türkiye'deki gelişim seyri: Kavramsal ve betimleyici bir inceleme, <i>Sosyal Bilimler Akademik Gelişim Dergisi (SOBAG)</i> , 4(1), 69-86.		

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye'de yeşil örgüt iklimi kavramı etrafında gelişen akademik birikimi kavramsal ve betimleyici bir literatür incelemesi yoluyla değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada YÖK Ulusal Tez Merkezi ile Google Akademik veri tabanı üzerinden Türkiye'de yayımlanmış akademik çalışmalar taranmış; doğrudan "yeşil örgüt iklimi" kavramını temel değişken, aracı değişken veya ölçüm konusu olarak ele alan 12 akademik çalışma incelenmiştir. İnceleme, çalışmaların yayın türü, sektör ve örneklem özellikleri, kullanılan yeşil örgüt iklimi ölçeği ve temel bulguları üzerinden yürütülmüştür. Bulgular, Türkiye'de yeşil örgüt iklimi çalışmalarının başlangıçta turizm sektörü ve yeşil örgütsel davranış ilişkisi etrafında geliştiğini; sonraki yıllarda sağlık sektörü, liderlik, psikolojik güvenlik, iş tatmini, yeşil performans, yeşil insan kaynakları yönetimi ve örgütsel sürdürülebilirlik gibi değişkenlerle genişlediğini göstermektedir. Çalışma, yeşil örgüt ikliminin Türkiye literatüründeki gelişim çizgisini, ölçüm araçlarındaki çeşitlenmeyi ve kavramın örgütsel davranış alanındaki kuramsal konumunu bütüncül biçimde ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Örgüt İklimi, Yeşil Örgütsel Davranış, Çevresel Sürdürülebilirlik, Örgüt İklimi, Türkiye Literatürü.

JEL Sınıflandırma Kodları: M10, M12, M14, Q56.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the academic knowledge that has developed around the concept of green organizational climate in Türkiye through a conceptual and descriptive literature review. In the study, the YÖK National Thesis Center, Google Scholar, and academic studies published in Türkiye were reviewed; 12 academic studies that directly addressed the concept of "green organizational climate" as a main variable, mediating variable, or measurement subject were examined. The review was conducted based on publication type, sector and sample characteristics, the green organizational climate scale used, and the main findings of the studies. The findings show that studies on green organizational climate in Türkiye initially developed around the relationship between the tourism sector and green organizational behavior, and later expanded to include variables such as the health sector, leadership, psychological safety, job satisfaction, green performance, green human resource management, and organizational sustainability. The study presents a holistic view of the development trajectory of green organizational climate in the Turkish literature, the diversification of measurement tools, and the theoretical position of the concept within the field of organizational behavior.

Keywords: Green Organizational Climate, Green Organizational Behavior, Environmental Sustainability, Organizational Climate, Turkish Literature.

JEL Classification Codes: M10, M12, M14, Q56.

¹ Dr. Öğrencisi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul,

² Dr. Öğr. Üyesi, Biruni Üniversitesi, İstanbul, serfsevigli@gmail.com, Orcid No: 0000-0003-2649-6385

³ Doç. Dr., Batman Üniversitesi, hazalkoray.alay@batman.edu.tr, Orcid. No: 0000-0002-6638-3089

1. GİRİŞ

Çevresel sürdürülebilirlik, günümüz örgütlerinin yönetsel, etik ve stratejik gündeminde giderek daha merkezi bir konuma yerleşmiştir. Yeşili önemsemek kimi zaman mecburi bir politika olarak kimi zaman ise çevreye duyulan hassasiyet üzerinden karşılık bulmaktadır. Günümüzde iklim krizi, doğal kaynakların azalması ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerine ilişkin artan duyarlılık, işletmelerin çevreyle kurdukları ilişkiyi yeniden değerlendirmelerini gerekli kılmaktadır. Bu dönüşüm, işletmecilik literatüründe yeşil yönetim, yeşil insan kaynakları yönetimi, yeşil örgütsel davranış, yeşil örgüt kültürü ve yeşil örgüt iklimi gibi kavramların gelişmesini sağlamıştır. Bu kavramlar içinde yeşil örgüt iklimi, örgütün çevresel sürdürülebilirliğe yönelik politika, uygulama ve değerlerinin çalışanlar tarafından nasıl algılandığını açıklaması bakımından özel bir öneme sahiptir. Çalışanların çevre dostu davranışlara yönelmesi, kişisel duyarlılıkların yanı sıra örgütte çevreci davranışların ne ölçüde desteklendiği ve beklenen bir davranış biçimi haline geldiğiyle yakından ilişkilidir. Bununla beraber kurumsal anlamda çevreci kültürün oluşumu da günümüzde önemsenen konulardan biridir.

Yeşil örgüt iklimi, çalışanların örgütün çevresel sürdürülebilirliğe bağlılığına ilişkin ortak algılarını ifade etmektedir. Bu yönüyle kavram, bireysel çevre bilincinden daha geniş bir örgütsel çerçeve sunmakta ve çevre dostu uygulamaların örgüt içinde hangi düzeyde benimsendiğini, desteklendiğini ve gündelik iş süreçlerine ne ölçüde yansıdığını göstermektedir. Yeşil örgüt ikliminin güçlü olduğu örgütlerde çalışanlar, çevreye duyarlı davranışları örgütsel yaşamın doğal bir parçası olarak görme eğilimi göstermektedir. Bu nedenle yeşil örgüt iklimi, kurumsal çevre politikaları ile çalışanların yeşil davranışları arasında bağlantı kuran algısal ve normatif bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, yeşil örgüt iklimi kavramını kuramsal gelişimi, örgüt içindeki oluşum süreçleri, çalışan davranışları üzerindeki etkileri ve Türkiye’deki akademik araştırma birikimi üzerinden bütüncül biçimde incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, yeşil örgüt ikliminin hangi kavramsal temeller üzerinden geliştiğini, yeşil örgüt kültürü ve yeşil psikolojik iklim gibi yakın kavramlardan nasıl ayrıldığını, örgütlerde hangi uygulamalarla güçlendiğini ve Türkiye’de yapılan tez, makale ve bildiri çalışmalarında hangi ölçekler ve bulgularla ele alındığını tartışmaktadır. Mevcut literatürde turizm sektörü, sağlık sektörü, kamu-özel sektör çalışanları ve beyaz yakalı örneklemeler üzerinden yeşil örgüt iklimi ile yeşil örgütsel davranış, iş tatmini, psikolojik sahiplenme, psikolojik güvenlik, liderlik, yeşil performans ve örgütsel sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ancak bu çalışmaların birlikte değerlendirilmesi, alanın gelişim çizgisini, ölçüm araçlarındaki çeşitlenmeyi ve kavramın Türkiye bağlamındaki kuramsal konumunu daha açık biçimde görmeyi mümkün kılmaktadır. Bu yönüyle çalışma, yeşil örgüt iklimi literatürünü özetleyen bir derleme olmanın yanında, kavramın Türkiye’de nasıl kullanıldığını, hangi sektörlerde yoğunlaştığını ve hangi araştırma yönelimleriyle geliştiğini gösteren analitik bir değerlendirme sunmayı hedeflemektedir.

Yöntem bakımından çalışma, kavramsal ve betimleyici bir literatür incelemesine dayanmaktadır. Bu kapsamda yeşil örgüt iklimi kavramına ilişkin kuramsal çalışmalar, ölçek geliştirme araştırmaları, Türkiye’de hazırlanmış tezler ve makaleler incelenmiştir. Çalışmalar, yayın türü, sektör ve örneklem, kullanılan yeşil örgüt iklimi ölçeği ve temel bulgular bakımından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede yeşil örgüt iklimi literatüründeki süreklilikleri ve farklılaşmaları görünür kılmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın

bu yapısı, yeşil örgüt ikliminin önce çalışanların çevre dostu davranışlarını açıklayan bir öncül değişken olarak ele alındığını, daha sonra liderlik, psikolojik süreçler, iş tatmini, örgütsel performans ve sürdürülebilirlik gibi daha geniş örgütsel değişkenlerle ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda makale, yeşil örgüt ikliminin örgütsel yaşamda çevresel sorumluluğun sosyal olarak inşa edilme biçimlerini anlamaya katkı sunmaktadır.

2. YEŞİL ÖRGÜT İKLİMİ

Yeşil örgüt iklimi, çevresel duyarlılığın örgüt içinde nasıl algılandığını, nasıl paylaşıldığını ve nasıl kurumsal bir beklentiye dönüştüğünü açıklayan temel kavramlardan biridir. Son yıllarda çevresel değişimlerin derinleşmesi, iklim krizinin görünürlüğünün artması ve doğayla uyumsuz üretim biçimlerinin daha yoğun biçimde tartışılması, “yeşil” kavramını farklı disiplinlerin ortak ilgi alanı haline getirmiştir. İşletmecilik alanında bu genişleme; yeşil yönetim, yeşil insan kaynakları, yeşil pazarlama, yeşil muhasebe, yeşil finans ve yeşil örgüt iklimi gibi birbiriyle bağlantılı kavramların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle yeşil örgüt iklimi, tek başına duran dar bir kavram değil, çevre odaklı kurumsal dönüşümün daha geniş kuramsal kümesi içinde yer alan bir yapılanmadır (Erbaşı, 2023: 59-60). Kavramın merkezinde, çalışanların örgütün çevresel sürdürülebilirliğe ne ölçüde bağlı olduğuna ilişkin ortak ve paylaşılan algısı yer almaktadır. Bu ortaklık önemlidir; çünkü yeşil örgüt iklimi bireysel duyarlılıkların toplamı olarak değil, örgütte çevreye ilişkin neyin değerli, meşru ve beklenen sayıldığını gösteren kolektif bir algı alanı olarak şekillenmektedir (Naz vd., 2021). Çalışanların örgütün çevre yanlısı politikalarına, uygulamalarına ve değerlerine ilişkin ortak algılar geliştirmesi, örgütte çevreci davranışların ne ölçüde desteklendiğini ve kurumsal yaşamın hangi çevresel beklentiler üzerinden örgütlendiğini görünür hale getirmektedir (Norton et al., 2012: 497-498; Dumont et al., 2017: 613-614). Bu yüzden yeşil örgüt iklimi, çevreye ilişkin kurumsal niyetin çalışan algısında aldığı biçimdir; çevreci davranışların örgüt içinde norm haline gelip gelmediğini gösteren algısal ve sosyal bir çerçevedir.

Örgütsel iklim yaklaşımının çevresel içerikle yeniden yorumlanması, çevre yanlısı davranışların neden ve nasıl ortaya çıktığını bireysel tutumlarla sınırlı kalmadan açıklamayı mümkün kılmaktadır. Bu çerçevede yeşil örgüt iklimi, çalışanlara çevreci davranışların örgüt tarafından önemsendiği ve beklendiği yönünde sinyaller veren bir örgütsel atmosfer olarak değerlendirilmektedir (Norton, et al., 2012: 497-500). Çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin paylaşılan algının gönüllü çevreci davranışları desteklemesi de bu teorik zemini güçlendirmektedir; çalışanlar çevre dostu uygulamaların örgütte gerçekten benimsendiğini düşündüklerinde, çevre lehine davranma olasılıkları artmaktadır (Zientara & Zamojska, 2018: 1142). Bu noktada yeşil örgüt iklimi, örgütsel amaçlarla bireysel amaçlar arasında bir uyum üretmektedir. Güçlü bir yeşil iklim, çalışanların yeşil değerler ve inançlar geliştirmesine katkı sunmakta, böylece kurumsal çevre hedefleri ile bireysel çevresel eğilimler arasında daha sağlam bir bağ kurulabilmektedir (Naz vd., 2021). Kavramın dinamik bir çerçevede ele alınması gerektiği de burada ortaya çıkmaktadır; çevresel sürdürülebilirlik, yeşil örgütsel davranış, yeşil örgüt kültürü, stratejik iklim ve sosyal bağlam arasında kurulan ilişkiler, yeşil örgüt ikliminin durağan bir durum değil, örgüt içi kültürel ve davranışsal süreçlerin ürünü olan hareketli bir yapı olduğunu göstermektedir (Norton et al., 2015: 322-323).

2.1. Kuramsal Gelişim

Yeşil örgüt kültürü kavramı, örgütlerin çevresel sürdürülebilirlik yönünde dönüşebilmesi için teknik düzenlemelerin ötesine geçerek değerler, inançlar, normlar ve gündelik örgütsel

pratikler düzeyinde değişmesi gerektiği düşüncesinden doğmuştur. Kavramın literatürdeki erken ve kurucu kullanımı Andrew Crane (1995)’in *Rhetoric and Reality in the Greening of Organizational Culture* başlıklı çalışmasına dayandırılabilir. Crane (1995), “örgüt kültürünün yeşilleşmesi” ifadesini çevreci yönetim söylemi ile örgütsel gerçeklik arasındaki gerilim bağlamında ele almış, çevreci değerlerin örgütlerde kolaylıkla ortak ve bütünleşik bir kültüre dönüşebileceği varsayımını eleştirel biçimde tartışmıştır. Bu yaklaşımda yeşil örgüt kültürü, örgütlerin çevreye duyarlı politika ve uygulamaları benimsemesinden ibaret görülmemiş, örgüt içindeki anlam dünyası, değer kalıpları, semboller, davranış normları ve yönetsel söylemlerle ilişkili daha derin bir kültürel dönüşüm sorunu olarak değerlendirilmiştir (Crane, 1995: 49–62). Kavramın daha sistematik ve ampirik bir çerçeveye kavuşması ise Harris & Crane’in 2002 tarihli çalışmasıyla gerçekleşmiştir. Harris & Crane, yeşil örgüt kültürünü örgütün çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda hareket etme isteğini ve gerekliliğini yansıtan varsayımlar, değerler, semboller ve örgütsel artefaktlar bütünü olarak ele almış; bu kültürün örgüt içinde ne kadar derinleştiğini, hangi düzeyde uygulamaya dönüştüğünü ve örgütsel yapıya ne ölçüde yayıldığını açıklamak üzere “derinlik”, “derece” ve “yayılm” boyutlarını geliştirmiştir (Harris & Crane, 2002: 214–234). Bu çerçevede derinlik, çevreci değerlerin çalışanlar ve yöneticiler tarafından ne ölçüde içselleştirildiğini; derece, çevreci değerlerin örgütsel uygulamalara, sembolere ve günlük iş süreçlerine ne kadar yansıdığını; yayılım ise çevresel duyarlılığın örgütün belirli birimlerinde sınırlı kalıp kalmadığını ya da örgütün geneline yayılıp yayılmadığını ifade etmektedir (Harris & Crane, 2002: 219–222). Bu kurucu yaklaşım, yeşil örgüt kültürünü normatif bir ideal olmaktan çıkararak örgütsel değişim, direnç, alt kültürler, yönetsel söylem ve çevresel pratikler arasındaki ilişki üzerinden tartışmaya açmıştır. Sonraki literatürde kavram farklı yönlerde geliştirilmiştir. Linnenluecke & Griffiths (2010), sürdürülebilirlik odaklı örgüt kültürü yaklaşımını geliştirerek kurumsal sürdürülebilirliğin salt çevre yönetimi uygulamalarıyla değil, örgütün temel değerleri ve kültürel yönelimiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Bu yaklaşımda çevresel raporlama, eğitim programları ve performans ölçütleri kültürün görünür göstergeleri; etik değerler ve sürdürülebilirlik ilkeleri örgütsel değerler; insan, örgüt ve ekolojik sistemler arasındaki karşılıklı bağımlılığa ilişkin kabuller ise kültürün daha derin varsayımları olarak değerlendirilmiştir (Linnenluecke & Griffiths, 2010: 357–366).

Yeşil örgüt kültürü, örgütsel sürdürülebilirlik kapasitesini artıran kültürel bir zemin olarak yorumlanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda kavram stratejik yönetim ve rekabet avantajı bağlamında ele alınmıştır. Gürlek ve Tuna (2018), yeşil örgüt kültürünün yeşil inovasyonu destekleyen ve işletmenin rekabet avantajını güçlendiren bir örgütsel kaynak olarak işlev gördüğünü ileri sürmüştür. Bu yaklaşımda yeşil örgüt kültürü, çevresel duyarlılığı örgütsel yenilik, hizmet kalitesi, kurumsal imaj ve piyasa konumlanmasıyla ilişkilendiren stratejik bir unsur olarak değerlendirilmiştir (Gürlek & Tuna, 2018: 467–491). Roscoe ve arkadaşları (2019) ise kavramı yeşil insan kaynakları yönetimi bağlamında geliştirmiştir. Bu çalışmada yeşil işe alım, yeşil eğitim, çevresel performans değerlendirme ve yeşil ödüllendirme gibi insan kaynakları uygulamalarının yeşil örgüt kültürünü güçlendiren mekanizmalar olduğu belirtilmiş; liderlik vurgusu, mesaj güvenilirliği, akran katılımı ve çalışanların güçlendirilmesi gibi unsurlar yeşil örgüt kültürünün oluşumunu kolaylaştıran temel etkenler olarak ele alınmıştır (Roscoe et al., 2019: 737–749). Bu bağlamda yeşil örgüt kültürü, çalışanların çevresel sorumluluk bilincini gündelik iş davranışlarına taşıyan, örgüt içindeki çevreci normları kurumsallaştıran ve çevresel performansı artıran bir kültürel yapı olarak açıklanmıştır.

Son dönem çalışmalarda ise kavramın ölçülebilir boyutlarına odaklanılmıştır. Aggarwal & Agarwala (2025), yeşil örgüt kültürünün standart ve geçerli ölçüm araçlarıyla incelenmesi gerektiğini vurgulayarak kavramı boyutlandırmaya yönelmiş, bu durum yeşil örgüt kültürünün artık yalnızca kuramsal bir tartışma alanı değil, ampirik araştırmalarda test edilebilen örgütsel bir değişken olarak ele alındığını göstermiştir (Aggarwal & Agarwala, 2025: 1103–1126). Bu gelişim çizgisi birlikte değerlendirildiğinde, yeşil örgüt kültürü kavramının ilk sistematik kullanımının Crane’in örgüt kültürünün yeşilleşmesine ilişkin eleştirel çalışmasıyla başladığı, Harris & Crane tarafından derinlik, derece ve yayılım boyutları üzerinden kavramsal bir modele dönüştürüldüğü, sonraki çalışmalarda ise sürdürülebilirlik kültürü, yeşil inovasyon, rekabet avantajı, yeşil insan kaynakları yönetimi ve çevresel performans yaklaşımlarıyla genişletildiği görülmektedir. Bu nedenle yeşil örgüt kültürü, örgütün çevresel sürdürülebilirliği destekleyen değerleri, normları, sembolleri, yönetsel uygulamaları ve çalışan davranışlarını bütünlükten kültürel bir yapı olarak tanımlanabilir.

2.2. Yeşil Örgüt İkliminin Oluşumu

Yeşil örgüt ikliminin oluşumu, tek başına çevreye ilişkin yazılı politika ve bildirelerin varlığıyla açıklanamaz. İşletmelerin yazılı çevre politikalarının biçimsel belgeler olarak kalmaması, örgüt içinde fiilen hissedilmesi ve günlük uygulamalara dönüşmesi gerekmektedir. Bazı işletmeler çevreye duyarlı görünümü resmî metinlerle sınırlı tutarken, bazıları çevresel değerleri örgüt kültürüne yansıtarak içselleştirilmiş bir dönüşüm gerçekleştirmektedir. Bu nedenle yeşil örgüt iklimi, bildirimlerin ötesinde fiili süreçlerle desteklenmesi gereken kurumsal bir içselleştirme alanıdır (Tepe Küçüköğlü, 2014: 65-66). Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik politika ve uygulamalara ilişkin paylaşılan ortak algının oluşabilmesi için, çevre duyarlılığının görev dağılımı, yönetsel sorumluluk, işleyiş prosedürleri ve somut uygulama alanları içinde görünür kılınması gerekir. Yönetim ve alt birimler düzeyinde çevreyle ilgili sorumlulukların tanımlanması, çevreyi korumaya dönük prosedürlerin uygulamaya geçirilmesi ve çalışanların bu süreçlerin aktif bir parçası haline getirilmesi, yeşil örgüt ikliminin kurumsallaşmış yapısını oluşturmaktadır (Chou, 2014: 436-437). Bu nedenle yeşil örgüt iklimi, çevre duyarlılığının soyut bir değer olarak ifade edildiği değil, kurumsal politika ve uygulama düzeyinde somutlaştırıldığı örgütsel bir girişim alanıdır. Bu yapının hangi unsurlarla kurulduğu incelendiğinde çevre politikası, yönetim yönelimi, eğitim, bilgi akışı, yönetici davranışı, geri dönüşüm uygulamaları ve kaynak yönetimi gibi boyutların öne çıktığı görülmektedir (Chou, 2014: 436). Çalışanların çevre dostu davranışlarını destekleyen bir iş ortamının oluşturulmasında işe alım süreçlerinden eğitim faaliyetlerine, performans değerlendirmeden ödüllendirme sistemlerine kadar pek çok insan kaynakları işlevi belirleyici hale gelmektedir (Kim et al., 2019). Rehber bir çevre vizyonunun oluşturulması, çalışanların bu vizyonu paylaşmasının sağlanması ve eğitim, performans değerlendirme ile ödüllendirme mekanizmaları aracılığıyla çevreci uygulamaların örgütsel yaşamın parçası haline getirilmesi, yeşil örgüt ikliminin yönetsel araçlarla nasıl kurulduğunu açıklamaktadır (Milliman & Clair, 1996). Çevreye duyarlı insan kaynakları uygulamaları, yeşil değerler ve psikolojik yeşil iklim gibi unsurların bu süreci beslemesi, yeşil örgüt ikliminin çevresel içerikle yeniden yorumlanmış bir örgütsel iklim türü olduğunu açık biçimde göstermektedir (Dumont et al., 2017: 613-614). Üstelik bu iklim sadece üst yönetimin kararlarıyla kurulmamaktadır; liderlerle çalışanlar arasındaki yüz yüze etkileşimler, gündelik destek ilişkileri ve çalışanların birbirlerinin davranışlarını gözleme süreçleri de yeşil iklimin oluşumunda belirleyici rol oynamaktadır (Flagstad et al., 2021: 5-6; Norton et al., 2014: 49-

50). Bu nedenle yeşil örgüt iklimi, kurumsal politika ile sosyal etkileşimin kesiştiği yerde oluşan, çalışanların çevreye ilişkin ortak deneyimini örgütleyen bir yapı olarak değerlendirilmelidir.

2.3. Yeşil Örgüt İkliminin Etkileri

Yeşil örgüt ikliminin en önemli işlevlerinden biri, çalışanlara örgütün çevreci davranışları değerli bulduğu ve beklediği yönünde açık sinyaller sunmasıdır. Kişi-çevre uyumu yaklaşımı içinde bu sinyal mekanizması özel bir anlam taşımaktadır. Çalışan, içinde bulunduğu kurumsal çevrede hangi davranışların desteklendiğini ve hangi yönelimlerin örgütsel olarak meşru kabul edildiğini bu iklim üzerinden kavramaktadır (Xiao et al., 2020). Bu nedenle yeşil örgüt iklimi, çevre dostu davranışların örgütte tesadüfi biçimde ortaya çıkmasını bekleyen pasif bir bağlam değildir; çevre yanlısı davranışları artıran, teşvik eden ve bu yönde yönlendiren örgütsel ortamın kendisidir (Erbaşı, 2023: 59-60). Çalışanların çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin ortak algılar geliştirmesi, gönüllü çevreci davranışlara yönelme olasılığını artırmaktadır (Zientara & Zamojska, 2018). Çevresel yönelimli örgütlerde kurumsal çevre politikaları, insan kaynakları uygulamaları ve çevresel eğitim süreçleri bu etkiyi güçlendiren başlıca unsurlar arasında yer almaktadır (Chou, 2014: 436-437). Örgütsel çevre, çevre dostu davranışların desteklendiği ve beklenen davranış kalıpları arasında yer aldığı bir normatif alan oluşturduğunda, çalışanlar da çevreye ilişkin sorumluluklarını gündelik iş yaşamının parçası haline getirmektedir.

Çalışanların örgütsel politikaları, uygulamaları ve prosedürleri nasıl yorumladıkları, onların davranış niyetlerini belirleyen güçlü bir etkidir; yeşil psikolojik iklim, yeşil davranış niyeti ile fiili yeşil davranış arasındaki boşluğu kapatan önemli bir algısal mekanizma olarak işlev görmektedir (Norton et al., 2017: 996-997). Bu durum, çevreci niyetlerin her zaman davranışa dönüşmediği gerçeğini örgütsel bağlam üzerinden açıklamayı mümkün kılmaktadır. Örgüt ikliminin gönüllü ve örgüt yararına davranışlar üzerinde belirleyici olduğuna ilişkin genel bulgu da bu çerçeveyi desteklemektedir. İklim, görev tanımının ötesine geçen vatandaşlık davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir (Karataş, 2015: 47-48). Yeşil örgüt iklimi bu işlevi çevresel içerikle yerine getirmektedir. Çevresel politika ve uygulamaların çalışanlar tarafından ortak biçimde algılanması, çevre lehine gönüllü katkıların daha görünür ve daha sürdürülebilir hale gelmesine katkı sunmaktadır. Yalın yönetim, yeşil operasyonlar ve yeşil davranış arasındaki ilişkide aracı rol üstlenebilmesi de bu dönüştürücü niteliği güçlendirmektedir; yeşil iklim, örgütsel uygulamalar ile çalışan davranışları arasında geçiş sağlayan bir mekanizma haline gelmektedir (Kuo & Lin, 2020). Bu nedenle yeşil örgüt iklimi, çevresel duyarlılığı davranışsal sonuçlara bağlayan algısal, normatif ve kurumsal bir köprü işlevi görmektedir.

2.4. Örgütlerin Yeşil Örgüt İklimine Bakışı

Yeşil örgüt iklimi, örgütlerin çevresel hedeflerini genel örgütsel amaç, vizyon ve stratejik yönelimle bütünleştirdiği daha geniş bir sürdürülebilirlik çerçevesi içinde anlam kazanmaktadır. Sürdürülebilirliğin önemini kavrayan işletmeler, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluğu stratejik düzeyde ele almakta ve bu kavramları örgütsel amaçlarının içine yerleştirmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilirlik anlayışının sosyal boyutunu görünür kılmakta; özellikle çocuklar, göçmenler ve kırılgan gruplara yönelik uygulamalar, örgütlerin toplumsal fayda üretme kapasitesinin çevresel duyarlılıkla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir (Saykı & Devociyan, 2023). Örgütsel amaçlar,

işletmenin hangi alanda faaliyet göstereceğini ve bu alanda nasıl rekabet edeceğini belirleyen temel ifadelerdir; bu nedenle yeşil yönelimin kalıcı hale gelebilmesi, çevresel hedeflerin örgütsel vizyonla bütünleşmesine bağlıdır (Dönmez Polat, 2017: 45-46). İşletmeleri yeşil uygulamalara yönelten etkenler arasında çevresel faaliyetleri rekabet aracı olarak kullanma, yeşil pazarlamayı fırsat olarak görme, atık azaltımı ve geri dönüşüm süreçlerinde işbirliğini kolaylaştırma, maliyet azaltıcı uygulamaların önemini fark etme, çalışanların moralini yükseltme ve yasal düzenlemelere uyma zorunluluğu gibi unsurların yer alması, yeşil dönüşümün hem etik hem ekonomik bir rasyonalite taşıdığını göstermektedir (Ay & Ecevit, 2005: 239). Bu bağlamda yeşil örgüt iklimi, çevreci uygulamaların yalnızca çevre koruma amacıyla değil, kurumsal dayanıklılık, rekabet avantajı ve örgütsel sürdürülebilirlik hedefleriyle de bağlantılı biçimde kurulduğu bir alan haline gelmektedir.

Bu daha geniş çerçeve, yeşil örgüt anlayışının ekolojik, sosyal ve ekonomik bütünlüğü birlikte gözetmesini gerekli kılmaktadır. Doğal çevrenin insan ve örgüt yaşamının ayrılmaz bir parçası olan bağımlı bir bütünlük olarak değerlendirilmesi, ticari kuruluşların çevreyle kurduğu her ilişkinin kendi uzun vadeli sürdürülebilirliklerini de etkilediğini göstermektedir; bu nedenle yeşil bir örgütten beklenen, ekolojik, sosyal ve ekonomik bütünlüğü birlikte sağlamasıdır (Mirchandani & Ikerd, 2008: 48). Yeşil örgütlerin ekolojik, ekonomik ve sosyal açılardan katkı üretmesi ve aynı süreçte kurumsal sürdürülebilirliğe de destek sunması, yeşil örgüt ikliminin işletmeler açısından neden stratejik bir önem taşıdığını açıklamaktadır (Köşker & Güner, 2020: 89). Bununla birlikte literatürün hâlâ sınırlı olması ve örgütlerde yeşil iklimin nasıl oluşturulacağı sorusuna yeterince kapsamlı cevap verilememesi, kavramsal netleştirme ihtiyacını gündemde tutmaktadır. Hangi örgütsel uygulamaların yeşil örgüt iklimi kapsamında değerlendirileceği konusu açıklığa kavuşturulmaya ihtiyaç duymaktadır; bu durum ölçek geliştirme çalışmalarının teknik bir ölçme çabasının ötesinde, kavramsal sınırları belirleme girişimi olduğunu da göstermektedir (Erbaşı, 2023). Sonuç olarak yeşil örgüt iklimi, çevresel sorumluluğun yazılı beyanlardan kurumsal yaşama, kurumsal yaşantıdan çalışan davranışına ve çalışan davranışından örgütsel sürdürülebilirliğe uzanan süreklilik içinde üretilen çok katmanlı bir örgütsel yapı olarak değerlendirilmektedir.

3. YÖNTEM

Bu araştırma, Türkiye’de görece yeni bir alan olan “yeşil örgüt iklimi” kavramı etrafında oluşan akademik birikimi görünür kılmayı amaçlayan kavramsal ve betimleyici bir literatür incelemesidir. Çalışma sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan sistematik literatür taraması yaklaşımı doğrultusunda yapılandırılmıştır. Sistematik literatür incelemeleri; belirli bir konuya ilişkin mevcut çalışmaların önceden belirlenen ölçütler çerçevesinde taranması, seçilmesi, sınıflandırılması ve değerlendirilmesine dayanan bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Kitchenham, 2004; Yıldız, 2022). Çalışmanın veri kaynağı olarak YÖK Ulusal Tez Merkezi ile Google Akademik veri tabanında Türkiye örnekleme ile yayımlanmış akademik yayınlar esas alınmıştır. Tarama sürecinde “yeşil örgüt iklimi” anahtar sözcüğü esas alınmış; kavramı doğrudan inceleyen, araştırmanın temel değişkenlerinden biri olarak ele alan veya kavramın ölçümüne yönelik katkı sunan tez, makale ve bildirimler değerlendirmeye dahil edilmiştir. İnceleme sürecinde erişilebilirlik, konu ile doğrudan ilişkili olma ve akademik nitelik taşıma ölçütleri dikkate alınmıştır (Page vd., 2021; Toker, 2022). Bu ölçütler doğrultusunda toplam 12 çalışma incelenmiştir. Bunların 7’si yüksek lisans tezi, 4’ü makale ve 1’i kongre bildirisi niteliğindedir. Bununla birlikte incelenen bazı makalelerin yüksek lisans tezlerinden üretildiği görülmekte, ilgili çalışmalarda örneklem, kullanılan ölçek ve temel

bulgular bakımından benzerlikler bulunabilmektedir. Bu durum değerlendirme sürecinde dikkate alınmış ve tekrar eden bulgular yorumlanırken bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir.

Çalışmalar hem yayın türlerine göre hem de araştırma bağlamı, örneklem, kullanılan yeşil örgüt iklimi ölçeği ve temel bulgular açısından karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmiştir. Yeşil örgütsel davranış, yeşil örgüt kültürü, yeşil insan kaynakları yönetimi, sürdürülebilir liderlik veya çevresel sürdürülebilirlik gibi yakın alanlara odaklanan ancak yeşil örgüt iklimini bağımsız bir kavramsal unsur veya temel değişken olarak ele almayan çalışmalar kapsam dışında bırakılmıştır. Araştırmanın temel sınırlılığı, incelemenin Türkiye’de erişilebilen akademik çalışmalarla ve belirlenen veri kaynaklarında ulaşılan yayınlarla sınırlı olmasıdır. Çalışma yeni bir saha verisine dayanmamakta, mevcut araştırmaların kavramsal ve tematik düzeyde yeniden okunmasına dayanmaktadır. Çalışma, veri toplama sürecini kapsamadığından etik kurul iznine ihtiyaç duyulmamıştır.

4. TÜRKİYE’DE YEŞİL ÖRGÜT İKLİMİ ÇALIŞMALARI

4.1. Tezler

Türkiye’de yeşil örgüt iklimi üzerine tez düzeyinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, alanın başlangıçta ağırlıklı olarak turizm sektörü ve çalışanların çevre dostu davranışları ekseninde geliştiği, daha sonraki yıllarda sağlık sektörü, liderlik, psikolojik güvenlik, yeşil performans, yeşil insan kaynakları yönetimi ve örgütsel sürdürülebilirlik gibi daha geniş örgütsel değişkenlerle ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu çizginin erken örneklerinden biri olan Özalp’in (2019) Konya’daki çevre sertifikasına sahip 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanları üzerinde yürüttüğü tez, yeşil örgüt iklimini doğrudan yeşil örgütsel davranışla ilişkilendirmiş ve Norton vd. (2014) tarafından geliştirilen 8 maddelik Yeşil Örgüt İklimi Ölçeğini kullanmıştır. Özalp’in çalışmasında yeşil örgüt iklimi “örgütsel algı” ve “çalışma arkadaşlarına yönelik algı” olmak üzere iki boyutta değerlendirilmiş; yeşil örgüt ikliminin yeşil örgütsel davranışı pozitif yönde etkilediği ve bu davranıştaki değişimin %27,6’sını açıkladığı belirlenmiştir. Bu bulgu, Türkiye’de yeşil örgüt iklimi araştırmalarının ilk aşamada çalışanların çevre dostu davranışlarını açıklamaya yöneldiğini göstermektedir (Özalp, 2019). Diğer yandan Mert (2022)’in Muğla’daki otel çalışanları üzerinde yürüttüğü çalışmada daha geniş bir ölçek yapısına taşınmıştır. Mert (2022), yeşil örgüt iklimini 23 ifadeden oluşan ve “yeşil davranış desteği”, “çevre koruma”, “çevre etkisi” ve “yeşil liderlik” boyutlarını içeren bir yapı içinde ele almış; yeşil örgüt ikliminin hem yeşil davranışları hem de iş tatminini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Böylece Özalp’in (2019) çalışmasında daha çok yeşil örgütsel davranışa odaklanan model, Mert (2022) çalışmasında ise çalışan tutumlarından biri olan iş tatminini de kapsayacak biçimde genişlemiştir (Mert, 2022). Turizm sektöründeki bu birikim, Araç’ın (2025) Ankara’daki yeşil yıldız sertifikalı otellerin yiyecek içecek departmanı çalışanları üzerinde yürüttüğü tezde yeniden Norton vd. (2014) ölçeği üzerinden sürdürülmüştür. Araç’ın çalışması, Özalp’in (2019) kullandığı iki boyutlu ölçek yapısını koruyarak yeşil örgüt iklimi ile yeşil örgütsel davranış arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunduğunu göstermiş ve yeşil örgüt ikliminin yeşil örgütsel davranıştaki değişimin %23,5’ini açıkladığını belirlemiştir. Bu sonuç, turizm sektöründeki bulguların farklı şehir ve alt departman bağlamlarında da benzer yönde tekrarlandığını göstermektedir (Araç, 2025).

Turizm dışındaki çalışmalar kavramın uygulama alanını genişletmiştir. Kayar’ın (2024) sağlık çalışanları üzerinde yürüttüğü tez, yeşil örgüt iklimini yeşil hastane bağlamına taşımış ve Norton vd. (2014) tarafından geliştirilen 8 maddelik ölçeği kullanarak yeşil hastane

sertifikasına sahip kurumlarda çalışanların hem yeşil örgüt iklimi algılarının hem de yeşil örgütsel davranış düzeylerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu yönüyle Kayar'ın (2024) çalışması, yeşil örgüt ikliminin çevresel sertifikasyonun kurumsal kimliğin parçası hâline geldiği sağlık örgütlerinde de çalışan davranışlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir (Kayar, 2024). Senem'in (2024) sağlık sektörü bağlamında yürüttüğü çalışma ise yeşil örgüt iklimini davranışsal sonuçlardan çok psikolojik ve yönetsel süreçler üzerinden ele almıştır. Erbaşı (2023) tarafından geliştirilen 21 maddelik Yeşil Örgüt İklimi Ölçeği'nin kullanıldığı bu çalışmada ölçek "yeşil ekonomik iklim", "yeşil sosyal iklim", "yeşil dijital iklim" ve "yeşil bürokratik iklim" olmak üzere dört boyutta değerlendirilmiş, yeşil örgüt ikliminin sürdürülebilir liderlik ile psikolojik güvenlik algısı arasındaki ilişkide kısmi aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Böylece yeşil örgüt iklimi, liderlik ve psikolojik güvenlik arasındaki ilişkiyi açıklayan örgütsel bir ara mekanizma olarak konumlandırılmıştır (Senem, 2024). Bu aracılık yönelimi Erarslan'ın (2025) farklı örgütlerde çalışan beyaz yakalılar üzerinde yürüttüğü çalışmada daha karmaşık bir modelle sürdürülmüştür. Erarslan (2025), Norton vd. (2014) tarafından geliştirilen 8 maddelik Yeşil Örgüt İklimi Algısı Ölçeği'ni kullanmış; ancak faktör analizi sonucunda ölçeği tek boyut altında değerlendirmiştir. Bulgular, yeşil dönüşümcü liderliğin yeşil örgüt iklimi algısını artırdığını, yeşil örgüt ikliminin çalışanların yeşil davranışları ve örgütsel yeşil performans üzerinde aracı rol üstlendiğini göstermiştir. Yeşil örgüt iklimi algısı ile yeşil bilinçli farkındalığın birlikte seri aracı rol oynaması, Türkiye'deki tezlerde kavramın artık doğrudan etki modellerinden çok çoklu aracılık yapıları içinde incelendiğini göstermektedir (Erarslan, 2025). Bu gelişim çizgisinin en güncel halkalarından biri olan Yıldırım'ın 2026 tarihli çalışması ise yeşil örgüt iklimini daha genel bir işletme ve yönetim modeli içine yerleştirmiştir. Marmara Bölgesi'nde farklı sektörlerde çalışan 403 beyaz yakalı personel üzerinde yürütülen çalışmada Dumont vd., (2017) tarafından geliştirilen 5 maddelik Yeşil Örgüt İklimi Ölçeği kullanılmış, yeşil örgüt ikliminin yeşil insan kaynakları yönetimi ve yeşil yönetim uygulamaları ile örgütsel sürdürülebilirlik ve örgütsel performans arasındaki ilişkilerde aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Bu tez, Türkiye'de yeşil örgüt iklimi çalışmalarının çalışanların bireysel çevreci davranışlarını açıklayan ilk dönem yaklaşımından uzaklaşarak, örgütsel sürdürülebilirlik, performans, yeşil insan kaynakları yönetimi ve yeşil yönetim gibi stratejik örgütsel değişkenlerle birlikte ele alınmaya başladığını göstermektedir (Yıldırım, 2026).

Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye'deki tezler yeşil örgüt iklimi kavramının önce turizm sektöründe çevre dostu çalışan davranışlarını açıklayan bir değişken olarak kullanıldığını, ardından sağlık sektörü ve beyaz yakalı çalışan örneklemi üzerinden liderlik, psikolojik güvenlik, yeşil performans, yeşil inovasyon, yeşil insan kaynakları yönetimi ve örgütsel sürdürülebilirlik ilişkileri içinde daha geniş bir kuramsal ve ampirik çerçeveye taşındığını ortaya koymaktadır.

4.2. Makale ve Bildiriler

Türkiye'de yeşil örgüt iklimi konusunu makale düzeyinde ele alan çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, literatürün üç temel alanda geliştiği görülmektedir: İlk alan, yeşil örgüt ikliminin çalışanların yeşil örgütsel davranışlarını açıklayan doğrudan bir örgütsel değişken olarak ele alınması; ikinci alan, bu ilişkinin liderlik, çevre tutkusu, psikolojik sahiplenme ve iş tatmini gibi bireysel ve yönetsel değişkenlerle genişletilmesi; üçüncü alan ise kavramın Türkiye bağlamında geçerli ve güvenilir ölçüm araçlarıyla kuramsal bakımdan sağlamlaştırılmasıdır. Bu çizgide Özalp & Erbaşı'nın (2021) çalışması, Türkiye'de yeşil örgüt

iklimi araştırmalarının erken ampirik örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Konya’daki çevre sertifikasına sahip 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 293 kişi üzerinde yürütülen araştırmada Norton vd. (2014) tarafından geliştirilen 8 maddelik Yeşil Örgüt İklimi Ölçeği ve Robertson & Barling (2013) tarafından geliştirilen 7 maddelik Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Yeşil örgüt iklimi ölçeği, örgütsel algı ve çalışma arkadaşlarına yönelik algı olmak üzere iki boyutlu yapısıyla değerlendirilmiş; yeşil örgütsel davranış ölçeği tek boyutlu yapı göstermiştir. Bulgular, yeşil örgüt ikliminin yeşil örgütsel davranışı pozitif yönde etkilediğini ve davranıştaki değişimin %27,6’sını açıkladığını ortaya koymuştur. Bu sonuç, yeşil örgüt ikliminin Türkiye’de ilk aşamada çevre sertifikalı otel işletmelerinde çalışanların çevre dostu davranışlarını açıklayan temel bir örgütsel bağlam değişkeni olarak konumlandırıldığını göstermektedir (Özalp & Erbaşı, 2021: 52–67).

Bu doğrudan etki alanı, Yeşiltaş & Özer Topaloğlu’nun (2021) çalışmasında psikolojik sahiplenme değişkeniyle genişletilmiştir. Kamu ve özel sektörde çalışan 398 katılımcıdan elde edilen verilerle yürütülen araştırmada yine Norton vd. (2014) temelli 8 maddelik Yeşil Örgüt İklimi Ölçeği kullanılmış ve ölçeğin Türkçe formu Özalp’in (2019) çalışmasından alınmıştır. Bulgular, yeşil örgüt ikliminin hem psikolojik sahiplenmeyi hem de yeşil örgütsel davranışı pozitif yönde etkilediğini ve psikolojik sahiplenmenin de yeşil örgütsel davranış üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Aracılık analizinde psikolojik sahiplenmenin, yeşil örgüt iklimi ile yeşil örgütsel davranış arasındaki ilişkide kısmi aracı rol oynadığı belirlenmiştir. Böylece Özalp & Erbaşı’nın (2021) çalışmasında doğrudan etki modeliyle açıklanan ilişki, Yeşiltaş & Özer Topaloğlu’nun (2021) çalışmasında çalışanların örgüte yönelik benimseme ve sahiplenme duygularını içeren psikolojik bir mekanizma üzerinden yorumlanmıştır. Bu yaklaşım, yeşil örgüt ikliminin çalışanların örgütle kurdukları aidiyet ilişkisi aracılığıyla da etkileyebileceğini göstermesi bakımından literatürü genişletmiştir (Yeşiltaş & Özer Topaloğlu, 2021: 38–44).

Coşkun’un (2022) çalışması ise yeşil örgüt iklimini çevre tutkusu ve yeşil dönüştürücü liderlik ile birlikte ele alarak daha bütüncül bir açıklama modeli kurmuştur. Bir yöneticiye bağlı olarak çalışan 244 katılımcı üzerinde araştırma yürütülmüştür. Yeşil örgüt iklimi için Norton vd. (2014) tarafından geliştirilen 8 maddelik ölçek kullanılmıştır. Çalışmada yeşil örgüt iklimi ölçeği faktör analizi sonrasında 7 maddeyle değerlendirilmiş ve yüksek güvenilirlik değeri göstermiştir. Bulgular, çevre tutkusu, yeşil dönüştürücü liderlik ve yeşil örgüt ikliminin çevreci çalışan davranışlarını pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Aracılık analizinde yeşil dönüştürücü liderliğin yeşil örgüt iklimini güçlü biçimde etkilediği, yeşil örgüt iklimi modele dâhil edildiğinde yeşil dönüştürücü liderliğin çevreci çalışan davranışı üzerindeki doğrudan etkisinin anlamsızlaştığı ve yeşil örgüt ikliminin bu ilişkide tam aracı rol üstlendiği belirlenmiştir. Bu bulgu, yeşil liderlik davranışlarının çalışanların çevreci davranışlarına doğrudan değil, örgütte çevre dostu bir iklim yarattığı ölçüde yansıdığını göstermesi bakımından önemlidir (Coşkun, 2022: 7–11).

Mert & Arıkan Saltık (2023), yeşil örgüt iklimini iş tatminiyle birlikte değerlendirmiştir. Muğla’daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 383 kişi üzerinde yürütülen araştırmada, açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçek yeşil davranış desteği, çevre koruma, çevre etkisi ve yeşil liderlik olmak üzere dört boyutlu bir yapıya kavuşmuştur. Bu yönüyle çalışma, Özalp ve Erbaşı’nın (2021) Norton vd. (2014) temelli iki boyutlu ölçek kullanımından daha geniş bir ölçüm yapısına geçişi temsil etmektedir. Bulgular, yeşil örgüt iklimi boyutlarının zorunlu yeşil davranış üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığını, buna karşılık yeşil davranış desteği ve yeşil

liderlik boyutlarının gönüllü yeşil davranışı pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. İş tatmini bakımından ise çevre koruma ve yeşil liderlik boyutları anlamlı açıklayıcılar olarak öne çıkmıştır. Yeşil davranışın iş tatmini üzerindeki etkisinde ise sadece zorunlu yeşil davranış anlamlı bulunmuş, gönüllü yeşil davranış anlamlı etki göstermemiştir (Mert & Arıkan Saltık, 2023: 601–607).

Erbaşı’nın 2023 yılında yayımlanan ölçek geliştirme çalışması, Türkiye’de yeşil örgüt iklimi literatüründe ölçüm sorununa doğrudan odaklanması bakımından ayrı bir yerde durmaktadır. Önceki çalışmalarda ağırlıklı olarak Norton vd. (2014) tarafından geliştirilen 8 maddelik ölçeğin kullanıldığı, bazı çalışmalarda ise farklı kaynaklardan derlenen daha geniş ölçek yapılarına gidildiği görülmektedir. Erbaşı’nın (2023) çalışması bu dağınık ölçüm görünümünü aşmak amacıyla Türkiye bağlamında geçerli ve güvenilir bir Yeşil Örgüt İklimi Ölçeği geliştirmiştir. Çalışmada literatür taraması, 16 uzmanla derinlemesine görüşme ve 6 odak grup çalışmasıyla madde havuzu oluşturulmuş; pilot uygulama sonrasında 37 maddelik taslak ölçek farklı sektörlerde görev yapan yöneticilere uygulanmış ve 635 geçerli veri üzerinden analiz edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda 21 maddelik ve dört boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Bu boyutlar yeşil ekonomik iklim, yeşil sosyal iklim, yeşil dijital iklim ve yeşil bürokratik iklim olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin KMO değeri 0,947, açıklanan toplam varyansı %56,467 ve genel Cronbach alfa değeri 0,918 olarak raporlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi bulguları da modelin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışma, Türkiye’de yeşil örgüt iklimi araştırmalarının ampirik ilişki modellerinin ötesine geçerek yerli, çok boyutlu ve sektörler arası kullanılabilir bir ölçüm zemini kazandığını göstermektedir. Ayrıca yeşil örgüt iklimini ekonomik, sosyal, dijital ve bürokratik yönleriyle ele alması, kavramın örgütsel yapı, uygulama, prosedür ve yönetim süreçlerini kapsayan daha geniş bir iklim yapısı olarak değerlendirilebileceğini ortaya koymaktadır (Erbaşı, 2023: 59–74).

Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de yeşil örgüt iklimi üzerine makale düzeyindeki çalışmaların önce çevre sertifikalı otel işletmelerinde çalışanların yeşil örgütsel davranışlarını açıklamaya odaklandığı, ardından bu ilişkinin psikolojik sahiplenme, çevre tutkusu, yeşil dönüştürücü liderlik, gönüllü-zorunlu yeşil davranış ve iş tatmini gibi değişkenlerle derinleştirildiği görülmektedir. Bu gelişim çizgisinde Norton vd. (2014) tarafından geliştirilen 8 maddelik ölçek başlangıçta temel ölçüm aracı olarak kullanılmış; sonraki araştırmalarda farklı kaynaklardan türetilen çok boyutlu ölçekler denenmiş ve Erbaşı’nın (2023) çalışmasıyla Türkiye bağlamına özgü, kapsamlı bir yeşil örgüt iklimi ölçeği geliştirilmiştir. Bu nedenle Türkiye’deki makale literatürü, yeşil örgüt iklimini önce çalışan davranışlarını açıklayan bir öncül değişken, daha sonra liderlik ve psikolojik süreçlerin etkisini taşıyan aracı bir örgütsel mekanizma, son aşamada ise ekonomik, sosyal, dijital ve bürokratik örgütsel uygulamaları içeren çok boyutlu bir iklim yapısı olarak ele almıştır.

Tablo 1. Yeşil Örgüt İklimi İle İlgili Araştırmalar

Yazar / yıl	Yayın türü	Sektör ve örneklem	Kullanılan yeşil örgüt iklimi ölçeği	Temel bulgu
Özalp, 2019	Yüksek lisans tezi	Konya’da çevre sertifikalı 4 ve 5 yıldızlı oteller; 293 çalışan	Norton vd. (2014), 8 madde	Yeşil örgüt iklimi, yeşil örgütsel davranışı pozitif yönde etkilemiş ve değişimin %27,6’sını açıklamıştır.

Özalp & Erbaşı, 2021	Makale	Konya’da çevre sertifikalı 4 ve 5 yıldızlı oteller; 293 çalışan	Norton vd. (2014), 8 madde; örgütsel algı ve çalışma arkadaşlarına yönelik algı olmak üzere iki boyut	Yeşil örgüt iklimi ile yeşil örgütsel davranış arasında pozitif ilişki bulunmuş; yeşil örgüt iklimi yeşil örgütsel davranıştaki değişimin %27,6’sını açıklamıştır.
Yeşiltaş & Özer Topaloğlu, 2021	Kongre bildirisi	Türkiye’de kamu ve özel sektörde çalışan 398 katılımcı	Norton vd. (2014), 8 madde; Türkçe form Özalp (2019) üzerinden kullanılmıştır	Yeşil örgüt iklimi, yeşil örgütsel davranışı ve psikolojik sahiplenmeyi pozitif yönde etkilemiş; psikolojik sahiplenme ilişkide kısmi aracı rol üstlenmiştir.
Mert, 2022	Yüksek lisans tezi	Muğla’daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri; 383 çalışan	Chou (2014), Norton vd. (2014) ve Fatoki’den (2019) yararlanılarak oluşturulan 23 ifadeli ölçek	Yeşil örgüt iklimi, yeşil davranışları ve iş tatminini olumlu yönde etkilemiştir.
Coşkun, 2022	Makale	Bir yöneticiye bağlı olarak çalışan 244 kişi	Norton vd. (2014), 8 madde; analizlerde 7 maddeyle değerlendirilmiştir	Yeşil örgüt iklimi çevreci çalışan davranışını pozitif yönde etkilemiş; yeşil dönüştürücü liderlik ile çevreci çalışan davranışı arasında tam aracı rol üstlenmiştir.
Erbaşı, 2023	Ölçek geliştirme makalesi	Türkiye’de farklı sektörlerdeki işletmelerde görev yapan yöneticiler; 635 geçerli veri	Erbaşı tarafından geliştirilen 21 maddelik Yeşil Örgüt İklimi Ölçeği	Ölçek yeşil ekonomik iklim, yeşil sosyal iklim, yeşil dijital iklim ve yeşil bürokratik iklim olmak üzere dört boyutlu geçerli ve güvenilir bir yapı göstermiştir.
Mert & Arıkan Saltık, 2023	Makale	Muğla’daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri; 383 çalışan	Chou (2014), Norton vd. (2014) ve Fatoki’den (2019) yararlanılarak oluşturulan 23 ifadeli ölçek; AFA sonrası dört boyut	Yeşil davranış desteği ve yeşil liderlik, gönüllü yeşil davranışı pozitif yönde etkilemiştir. Çevre koruma ve yeşil liderlik iş tatminini anlamlı biçimde açıklamıştır.
Kayar, 2024	Yüksek lisans tezi	Yeşil hastane sertifikasına sahip olan ve olmayan iki özel hastane; 297 sağlık çalışanı	Norton vd. (2014), 8 madde	Yeşil örgüt iklimi ile yeşil örgütsel davranış arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Yeşil hastane sertifikasına sahip kurumda çalışanların algı ve davranış düzeyleri daha yüksektir.
Senem, 2024	Yüksek lisans tezi	İstanbul’da sağlık sektörü; 416 çalışan	Erbaşı (2023), 21 madde	Yeşil örgüt iklimi, sürdürülebilir liderlik ile psikolojik güvenlik algısı arasında kısmi aracı rol üstlenmiştir.
Erarslan, 2025	Yüksek lisans tezi	Türkiye’de farklı örgütler; 297 beyaz yakalı çalışan	Norton vd. (2014), 8 madde; çalışmada tek boyutlu yapı olarak değerlendirilmiştir	Yeşil örgüt iklimi, yeşil dönüşümcü liderlik ile yeşil davranış ve örgütsel yeşil performans ilişkilerinde aracı rol oynamıştır.
Araç, 2025	Yüksek lisans tezi	Ankara’da yeşil yıldız sertifikalı otellerin yiyecek	Norton vd. (2014), 8 madde; Özalp’in (2019) kullandığı form	Yeşil örgüt iklimi, yeşil örgütsel davranışı pozitif yönde etkilemiş ve değişimin %23,5’ini

		içecek departmanları; 199 çalışan		açıklamıştır.
Yıldırım, 2026	Yüksek lisans tezi	Marmara Bölgesi’nde farklı sektörler; 403 beyaz yakalı çalışan	Dumont vd., (2017), 5 madde	Yeşil örgüt iklimi, yeşil insan kaynakları yönetimi ve yeşil yönetimin örgütsel sürdürülebilirlik ve örgütsel performans üzerindeki etkisinde aracı rol üstlenmiştir.

5. SONUÇ

Bu çalışma, Türkiye’de yeşil örgüt iklimi kavramı etrafında oluşan akademik birikimi kavramsal ve betimleyici bir literatür incelemesi yoluyla değerlendirmiştir. İncelenen çalışmalar, yeşil örgüt ikliminin Türkiye literatüründe görece yeni bir araştırma alanı olduğunu, ancak kısa süre içinde farklı sektörler, değişkenler ve ölçüm araçları üzerinden gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. İlk dönem çalışmaların ağırlıklı olarak turizm sektörü ve yeşil örgütsel davranış ilişkisine odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmalarda yeşil örgüt iklimi, çalışanların çevre dostu davranışlarını açıklayan örgütsel bir öncül değişken olarak ele alınmıştır. Sonraki araştırmalarda ise kavram sağlık sektörü, kamu ve özel sektör çalışanları, beyaz yakalı örneklem ve farklı örgütsel bağlamlar üzerinden genişlemiş; liderlik, psikolojik sahiplenme, psikolojik güvenlik, iş tatmini, yeşil performans, yeşil insan kaynakları yönetimi, yeşil yönetim ve örgütsel sürdürülebilirlik gibi değişkenlerle ilişkilendirilmiştir. Bu gelişim, yeşil örgüt ikliminin Türkiye’de başlangıçta davranışsal sonuçları açıklayan bir değişken olarak kullanıldığını, daha sonra örgütsel ve psikolojik süreçler arasında aracı rol üstlenen daha kapsamlı bir kavramsal yapıya dönüştüğünü göstermektedir.

Çalışmalarda kullanılan ölçüm araçları incelendiğinde, Norton ve arkadaşları tarafından geliştirilen 8 maddelik ölçeğin Türkiye’deki ilk araştırmalarda yaygın biçimde kullanıldığı görülmektedir. Bu ölçek, özellikle örgütsel algı ve çalışma arkadaşlarına yönelik algı boyutları üzerinden yeşil örgüt ikliminin çalışan davranışlarıyla ilişkisini açıklamada temel başvuru aracı olmuştur. Daha sonraki çalışmalarda farklı kaynaklardan yararlanılarak oluşturulan çok boyutlu ölçeklerin kullanılması, kavramın ölçüm alanının genişlediğini göstermektedir. Erbaş tarafından geliştirilen 21 maddelik Yeşil Örgüt İklimi Ölçeği ise Türkiye bağlamında yerli, çok boyutlu ve sektörler arası kullanılabilir bir ölçüm çerçevesi sunması bakımından önem taşımaktadır. Bu ölçeğin yeşil ekonomik iklim, yeşil sosyal iklim, yeşil dijital iklim ve yeşil bürokratik iklim boyutlarından oluşması, yeşil örgüt ikliminin artık çevreci davranış algısıyla sınırlı görülmediğini; örgütsel yapı, yönetsel süreçler, dijital uygulamalar, kaynak kullanımı ve bürokratik düzenlemelerle birlikte ele alındığını göstermektedir.

Türkiye’deki araştırma birikimi genel olarak değerlendirildiğinde, yeşil örgüt ikliminin çevresel sürdürülebilirlik ile çalışan davranışları arasında önemli bir bağ kurduğu söylenebilir. Yeşil örgüt ikliminin güçlü olduğu örgütlerde çalışanlar, çevre dostu davranışları kişisel bir tercih olmaktan çok örgütsel yaşamın beklenen ve desteklenen bir parçası olarak algılamaktadır. Bu durum, çevresel sorumluluğun örgüt içinde sosyal olarak inşa edildiğini göstermektedir. Başka bir ifadeyle yeşil örgüt iklimi, çevreye ilişkin kurumsal politikaların çalışanlar tarafından nasıl anlamlandırıldığını, gündelik iş pratiklerine nasıl yansındığını ve

örgütsel davranışa nasıl dönüştüğünü açıklayan önemli bir kavramsal araçtır. Bu nedenle kavram, çevresel sürdürülebilirlik tartışmalarında örgütlerin biçimsel politika ve stratejilerinin ötesine geçerek çalışanların algılarını, ilişkilerini ve davranışlarını merkeze alan sosyolojik bir okuma imkânı sunmaktadır.

Bu çalışmanın en önemli katkısı, Türkiye’de yeşil örgüt iklimi üzerine yapılan tez, makale ve bildiri çalışmalarını birlikte değerlendirerek alanın gelişim çizgisini görünür hale getirmesidir. İncelenen çalışmalar, konunun turizm sektöründen başlayarak sağlık ve farklı işletme bağlamlarına doğru genişlediğini; doğrudan etki modellerinden aracılık ve çoklu ilişki modellerine yöneldiğini; ölçüm bakımından da yabancı kaynaklı ölçeklerden yerli ve çok boyutlu ölçeklere doğru bir çeşitlenme yaşandığını göstermektedir. Bununla birlikte literatürün hâlâ sınırlı olduğu, çalışmaların önemli bir bölümünün belirli sektörlerde yoğunlaştığı ve bazı makalelerin tezlerden üretildiği için benzer örneklem ve bulgular içerdiği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle gelecek araştırmalarda farklı sektörlerde, kamu kurumlarında, sanayi işletmelerinde, eğitim kurumlarında ve hizmet alanlarında yeşil örgüt ikliminin karşılaştırmalı biçimde incelenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca nitel çalışmalarla çalışanların yeşil örgüt iklimini nasıl deneyimlediği, yöneticilerin çevresel politikaları nasıl kurumsallaştırdığı ve örgüt içindeki çevreci normların gündelik etkileşimler içinde nasıl üretildiği daha derinlikli biçimde araştırılabilir.

Sonuç olarak yeşil örgüt iklimi, Türkiye’de örgütsel davranış ve sürdürülebilirlik literatürü açısından gelişmeye açık, kuramsal ve ampirik değeri yüksek bir araştırma alanıdır. Kavram, örgütlerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini çalışan davranışlarıyla ilişkilendirmesi bakımından stratejik bir önem taşımaktadır. Bu nedenle yeşil örgüt ikliminin daha geniş örneklem, farklı sektörler, karşılaştırmalı tasarımlar ve karma yöntem yaklaşımlarıyla incelenmesi, hem kavramın kuramsal derinliğini artıracak hem de örgütlerin çevresel sorumluluğu kurumsal yaşamın kalıcı bir parçası haline getirmesine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Aggarwal, P., & Agarwala, T. (2025). Green organizational culture: An exploration of dimensions. *Global Business Review*, 26(4), 1103–1126. <https://doi.org/10.1177/09721509211049890>
- Araç, E. (2025). *Yiyecek içecek işletmelerinde yeşil örgüt iklimi algısı ve yeşil örgütsel davranış ilişkisi: Ankara örneği*, [Yüksek lisans tezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi].
- Ay, C. & Ecevit, Z. (2005). Çevre bilinçli tüketiciler. *Akdeniz İİBF Dergisi*, 10, 238–263.
- Chou, C.-J. (2014). Hotels’ environmental policies and employee personal environmental beliefs: Interactions and outcomes. *Tourism Management*, 40, 436–446. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.08.001>
- Coşkun, F. (2022). Çevre tutkusunun, yeşil dönüştürücü liderliğin, yeşil örgüt ikliminin çevreci çalışan davranışları üzerine etkisi. *Journal of Politics, Economy and Management*, 5(1), 1–16.

- Crane, A. (1995). Rhetoric and reality in the greening of organizational culture. *Greener Management International*, 12, 49–62.
- Dönmez Polat, D. (2017). Sürdürülebilirlik bakış açısı ile işletme. İçinde *İşletmelerde sürdürülebilirlik dinamikleri* (ss. 33–56). Beta Yayınevi.
- Dumont, J., Shen, J. & Deng, X. (2017). Effects of green HRM practices on employee workplace green behavior: The role of psychological green climate and employee green values. *Human Resource Management*, 56(4), 613–627. <https://doi.org/10.1002/hrm.21792>
- Erarslan, G. (2025). *The effect of green transformational leadership on employees' green behavior and organizational green performance: The serial mediating role of green organizational climate perception and green mindfulness* [Master's thesis, Marmara University].
- Erbası, A. (2023). Green organizational climate: Measurement scale development and validation to measure green climate structure in organizations. *Ege Academic Review*, 23(1), 59–74. <https://doi.org/10.21121/eab.1086516>
- Flagstad, I., Johnsen, S.-Å. K. & Rydstedt, L. (2021). The process of establishing a green climate: Face-to-face interaction between leaders and employees in the microsystem. *The Journal of Values-Based Leadership*, 14(1), 1–28.
- Gürlek, M. & Tuna, M. (2018). Reinforcing competitive advantage through green organizational culture and green innovation. *The Service Industries Journal*, 38(7–8), 467–491. <https://doi.org/10.1080/02642069.2017.1402889>
- Harris, L. C., & Crane, A. (2002). The greening of organizational culture: Management views on the depth, degree and diffusion of change. *Journal of Organizational Change Management*, 15(3), 214–234. <https://doi.org/10.1108/09534810210429273>
- Karataş, A. (2015). Örgütsel iklimin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: Bursa ilinde bir araştırma. *Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi*, 19(1), 47–58.
- Kayar, G. (2024). *Sağlık çalışanlarının yeşil örgütsel davranışlarının yeşil örgüt iklimi ile ilişkisinin incelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi].
- Kim, A., Kim, Y. & Han, K. (2019). A cross-level investigation on the linkage between job satisfaction and voluntary workplace green behavior. *Journal of Business Ethics*, 159(4), 1199–1214. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3776-7>
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, *Keele University*, 33(2004), 1-26.
- Köşker, Z. & Gürer, A. (2020). Sürdürülebilirlik çerçevesinde yeşil örgüt kültürü. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 6(1), 88–109.

- Kuo, S.-Y. & Lin, P.-C. (2020). Determinants of green performance in container terminal operations: A lean management perspective. *Journal of Cleaner Production*, 275, 123105.
- Linnenluecke, M. K. & Griffiths, A. (2010). Corporate sustainability and organizational culture. *Journal of World Business*, 45(4), 357–366. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2009.08.006>
- Mert, N. (2022). *Otel işletmelerinde yeşil örgüt iklimi ve yeşil davranışın iş tatminine etkisi: Muğla örneği* [Yüksek lisans tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi].
- Mert, N. & Arıkan Saltık, I. (2023). Otel işletmelerinde yeşil örgüt iklimi ve yeşil davranışın iş tatminine etkisi: Muğla örneği. *Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(2), 592–614. <https://doi.org/10.47097/piar.1284920>
- Milliman, J. & Clair, J. (1996). Best environmental HRM practices in the US. In W. Wehrmeyer (Ed.), *Greening people: Human resource and environmental management* (pp. 49–74). Greenleaf Publishing.
- Mirchandani, D. & Ikerd, J. (2008). Building and maintaining sustainable organizations. *Organization Management Journal*, 5, 40–51.
- Naz, S., Jamshed, S., Nisar, Q. A. & Nasir, N. (2021). Green HRM, psychological green climate and pro-environmental behaviors: An efficacious drive towards environmental performance in China. *Current Psychology*, 42(2), 1346–1361.
- Norton, T. A., Parker, S. L., Zacher, H. & Ashkanasy, N. M. (2012). On the importance of pro-environmental organizational climate for employee green behavior. *Industrial and Organizational Psychology*, 5(4), 497–500.
- Norton, T. A., Zacher, H. & Ashkanasy, N. M. (2014). Organisational sustainability policies and employee green behaviour: The mediating role of work climate perceptions. *Journal of Environmental Psychology*, 38, 49–54. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2013.12.008>
- Norton, T. A., Zacher, H. & Ashkanasy, N. M. (2015). Pro-environmental organizational culture and climate. In J. L. Robertson & J. Barling (Eds.), *The psychology of green organizations* (pp. 322–348). Oxford University Press.
- Norton, T. A., Zacher, H., Parker, S. L. & Ashkanasy, N. M. (2017). Bridging the gap between green behavioral intentions and employee green behavior: The role of green psychological climate. *Journal of Organizational Behavior*, 38(7), 996–1015.
- Özalp, Ö. (2019). *Otel çalışanlarının yeşil örgüt iklimi algılarının yeşil örgütsel davranışları üzerine etkisi* [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi].

- Özalp, Ö. & Erbaşı, A. (2021). Yeşil örgüt iklimi algısının yeşil örgütsel davranış üzerine etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 22(1), 43–73. <https://doi.org/10.24889/ifede.768115>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., ... & Moher, D. (2021). *The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews*. *BMJ*, 372.
- Roscoe, S., Subramanian, N., Jabbour, C. J. C. & Chong, T. (2019). Green human resource management and the enablers of green organisational culture: Enhancing a firm's environmental performance for sustainable development. *Business Strategy and the Environment*, 28(5), 737–749. <https://doi.org/10.1002/bse.2277>
- Saykı, D. & Deveciyan, M. T. (2023). Social Responsibility Projects From The Perspective Of Syrian Children In Turkey: Give A Hand Project. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 8(1), 230-238.
- Senem, Ç. (2024). *Sürdürülebilir liderliğin psikolojik güvenlik algısına etkisinde yeşil örgüt ikliminin aracı rolü* [Yüksek lisans tezi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi].
- Tepe Küçükoğlu, M. (2014). *Sürdürülebilirlik ve yeşil yenilik perspektifinde Türk işletmelerinin incelenmesi* [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi].
- Toker, A. (2022). Bir araştırma metodolojisi olarak sistematik literatür incelemesi: Meta-sentez yöntemi. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 313-340.
- Yeşiltaş, M. D. & Özer Topaloğlu, E. (2021). Yeşil örgüt ikliminin yeşil örgütsel davranış üzerine etkisinde psikolojik sahiplenmenin aracı rolü. H. Kapu (Ed.), 29. *Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi bildiriler kitabı* içinde (ss. 38–46). Kafkas Üniversitesi.
- Yıldırım, B. Ç. (2026). *Yeşil İKY ve yeşil yönetimin sürdürülebilirlik ve performansa etkisinde yeşil örgüt iklimi ve yeşil inovasyonun aracı rolü* [Yüksek lisans tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi].
- Yıldız, A. (2022). Bir araştırma metodolojisi olarak sistematik literatür taramasına genel bakış. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 367-386.
- Zientara, P. & Zamojska, A. (2018). Green organizational climates and employee pro-environmental behavior in the hotel industry. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(7), 1142–1159.
- Xiao, J., Mao, J. Y., Huang, S. & Qing, T. (2020). Employee-organization fit and voluntary green behavior: A cross-level model examining the role of perceived insider status and green organizational climate. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17, 1-18.

